

ВЛИЯНИЕ ИДЕЙ ДЖАЛАЛИДДИНА РУМИ НА ВОСПИТАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ

Утебаев Гаджибай Тилеумуратович

д.п.н., проф.,

Нукусский государственный педагогический
институт имени Ажинияза.

Аллаяров Данияр Ислам оглы,

Базовый докторант Нукусского государственного педагогического
института имени Ажинияза.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18976726>

ARTICLE INFO

Received: 08th March 2026

Accepted: 10th March 2026

Online: 12th March 2026

KEYWORDS

Джалалиддин Руми,
молодежь, духовность,
духовное воспитание, суфизм,
мотивация, внутренний мир

ABSTRACT

В данной статье анализируется влияние идей великого суфийского мыслителя Джалалиддина Руми на сознание современной молодежи. Особое внимание уделяется его духовно-нравственным взглядам, а также представлениям о человеческой душе и внутреннем мире, и их значению в жизни молодежи XXI века. В статье раскрывается, каким образом произведения Руми становятся духовным ориентиром для молодежи в эпоху информации, конкуренции и стресса.

Джалалиддин Руми — один из величайших мыслителей-просветителей в мировой истории, чьи идеи и творчество оказали глубокое влияние не только на общества Востока, но и Запада. В произведениях этого великого суфийского мыслителя, жившего в XII веке, главное место отводится человеку, любви и духовности. Его произведения, в частности «Маснави Маънави», и сегодня служат духовной пищей для сердец многих людей, особенно молодежи.

Достоинство Руми заключается в том, что он обладает великим поэтическим даром и известен во всем тюркском мире. Для всех течений ислама и других религий он выдвинул единую идею, в которой воспевал любовь к Создателю, веру в Его силу, чистоту намерений и дел. Он писал: «Пути могут быть разными, но конечная цель одна — предстать перед Аллахом». До конца своей жизни он проповедовал равенство всех перед Богом.

Произведение Руми «Сущность знания» считается уникальной книгой, написанной в этом стиле. Руми написал ее не в стихах, а в прозе. В книге слова строятся так же свободно, как они выходят из уст соловья. В ней все свободно: и сердце, и мысли, и предложения, и ситуация. Спустя восемь веков после Руми поэты XX века начали использовать литературный стиль, называемый белым стихом. Этот стиль был открыт Джалалиддином Руми еще в XIII веке и использовался им в его творчестве.

Свое любимое произведение он написал в 15 лет. В нем двадцать пять тысяч шестьсот восемнадцать байтов. Не будет преувеличением считать эту

книгу шедевром мировой литературы. Ее также называют «Законами суфизма».¹

В то время считалось смелым говорить о том, что люди — единственные существа на Земле.

В эпоху, когда современная молодежь сталкивается с различными социальными, духовными и психологическими проблемами, идеи Джалаледдина Руми служат им духовным ориентиром. Цель нашей статьи - определить, проанализировать и оценить влияние идей Руми на современное молодое поколение и их место в общественном сознании. В центре произведений Руми — человеческое сердце. Он видит человека не только как физическое существо, но и как духовное существо с глубоким внутренним миром. Одна из его самых известных идей – «Путь любви». Руми понимает любовь не только как личное чувство, но и как путь, ведущий к божественной истине.

«Любовь — это не печаль, а свобода от печали», — говорит он.

Он призывает человека к самопознанию, очищению сердца и достижению божественной истины. При этом в идеях Руми центральное место занимают такие ценности, как терпение, прощение, внутреннее спокойствие, размышление и самопознание. Его произведения находят глубокий отклик в сердце каждого человека. В современном мире молодые люди сталкиваются со множеством социальных проблем, таких как давление, конкуренция, информационная тревога, психологический стресс и одиночество.

1.Жалалиддин Румий. Радий Фиш. – Ташкент:„янги аср авлоди”2021-йил

Технологический прогресс, рост социальных сетей, глобальный поток культуры вызывают определенную путаницу в их сознании. Многие молодые люди потеряли цель в жизни, ощущают духовную пустоту и пытаются найти себя.

Именно в такой ситуации идеи духовного покоя, терпения, любви, самопознания в произведениях Руми могут стать для них спасением. В последние годы наблюдается рост интереса к суфийской философии среди молодежи. В идеях Руми Глубокая духовность привлекает их. Особенно достойны внимания следующие моменты: Что касается мотивационного влияния на молодёжь, Руми говорит: «Ты не знаешь о сокровищах внутри себя. Начни искать себя!» Такие мысли побуждают молодежь верить в свои силы. Руми призывает встречать жизненные испытания с терпением и пониманием. Это оказывает положительное влияние на психическое здоровье молодежи. Идеи размышления и созерцания в произведениях Руми схожи с медитацией. Сегодня эти практики широко распространены среди молодежи. В его мыслях призывы к тому, чтобы ощущать боль других, проявлять сострадание и прощать, укрепляют в сознании молодежи чувства социальной сплочённости и великодушия.

Джалалиддин Руми все свои произведения направлял на нравственное воспитание человека. Одним из важных аспектов его самой известной работы «Маснави» является внимание к вопросам нравственного воспитания. По мнению Руми, если у человека нет таких качеств, как честность, правдивость, терпение и

удовлетворенность, его знания и общественный статус также не будут стабильными. Например, он продвигает идеи справедливости и равенства через рассказ «Лев и осел». В этом рассказе лев наказывает осла за несправедливое распределение добычи, однако последующий осел награждается за справедливое распределение. Таким образом, Руми внушает молодежи мысль, что «быть справедливым — это самая важная опора общества». В частности:

В «Маснави» вопросы получения знаний и обучения у наставника занимают особое место.²

Руми определяет знание как свет, а невежество — как тьму. Через рассказ «Слепые и слон» он показывает относительность знаний и необходимость широкого мышления для полного понимания. Этот рассказ побуждает молодых людей к самостоятельному мышлению, к одному В «Маснави» через множество рассказов освещается, как человек, ставший рабом своих страстей, сталкивается с гибелью, а человек, победивший свои страсти, достигает духовного возвышения. Эта концепция воспитания актуальна и для сегодняшней молодёжи, она способствует формированию таких качеств, как самоконтроль, воля, терпение.

В «Маснави» воспитание показано не только как индивидуальный, но и как социальный процесс. Руми призывает человека в общении с другими проявлять доброту, терпимость, терпение и прощение. Многие истории в «Маснави» направлены на воспитание взаимного уважения и любви между людьми.

Важность воспитательного значения каждой истории в этом произведении настолько велика, что она имеет своё место и в жизни современной молодёжи.

Сегодняшняя молодёжь проводит больше всего времени в социальных сетях. На этих платформах имеют много подписчиков глубокие по смыслу цитаты, выражения и видеоролики, взятые от Руми. Например, на страницах Instagram «rumiquotes»,

Для Джелаладдина Руми все воспитание осуществляется через любовь: любовь человека к Богу (истинная любовь) очищает его от пороков души (зависть, гордость, эгоизм и др.); этот процесс ведет душу к познанию. В Маснавии через множество примеров и притч раскрыта трансформационная сила любви. Руми рассматривает нравственность не как цепь внешних правил, а как состояние сердца: необходимо освобождать сердце от печали, внутренних конфликтов и мирской привязанности. При этом он подчеркивает также баланс между шариатом (исламским порядком) и тарикатом (суфийским путем) — внешние действия и внутреннее состояние должны дополнять друг друга.

В заключение можно сказать, что мудрец Джелаладдин Руми на протяжении веков завоевывал время и пространство своими божественно-философскими идеями. Сегодня молодёжь черпает из его идей духовную поддержку, мотивацию, внутреннее умиротворение. В их сознании происходят положительные изменения, развивается глубокое мышление, понимание жизненных целей, терпение и мудрость. Это подтверждает не только историческое, но и современное значение наследия Руми. Поэтому важно глубже объяснять его мысли молодёжи, включать их в систему образования и широко распространять через медиа-инициативы.

Руми — это не только история, но и жизненный источник для настоящего и будущего.

Использованная литература:

1. Жалалиддин Румий. Радий Фиш. – Ташкент: „Янги аср авлоди” 2021-йил
2. Rumi, Jaloliddin. Masnaviy Ma’naviy. – Toshkent: Gafur G’ulom nomidagi Adabiyot va san’at nashriyoti, 2005.
3. Rumi, Jaloliddin. Ichki dunyo sari sayohat. Tarjimon: A. Jo’rayev. – Toshkent: Ma’naviyat, 2010.
4. Nasr, Seyyed Hossein. Sufi Thought and Islamic Spirituality. – London: Kazi Publications, 2003.
5. Lewis, Franklin D. Rumi: Past and Present, East and West – The Life, Teachings and Poetry of Jalal al-Din Rumi. – Oxford: Oneworld Publications, 2000.
6. Xolbekov, A. Sharq mutafakkirlari va ularning yoshlar tarbiyasidagi o’rni. – Toshkent: O’zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2017.
7. Shakarov, A. Ma’naviyat asoslari. – Toshkent: “Yangi asr avloidi”, 2019.
8. Kadirova, M. Yoshlar va ma’naviy tahdidlar: ijtimoiy-psixologik tahlil. – Toshkent: O’zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi nashriyoti, 2021.
9. Jalolov, B. Ruhii yetuklik va tasavvuf tafakkuri. – Buxoro: Buxoro davlat universiteti nashriyoti, 2022.
10. Abdullayeva, G. “Rumi fikrlarining zamonaviy yoshlar ruhiyatiga ta’siri”. // Ma’naviyat va zamonaviylik ilmiy jurnali, 2023, №4, B. 45–52.
11. www.rumiquotes.com – Rumi iqtiboslari va tafsirlarining zamonaviy internet sahifasi (murojaat qilingan sana: 2025-yil 5-aprel).
12. @rumiy_sozlari – Telegramdagi motivatsion kanal: Rumi hikmatlari va zamonaviy sharhlar (murojaat qilingan sana: 2025-yil 4-aprel).
13. <https://scientific-jl.com/yan/article/view/21854>